

NIZOMIY GANJAVI VA ALISHER NAVOIYNING DUNYOQARASHIDA TURK FALSAFASI VA TURK TA'LIMOTINING FALSAFIY MOHIYATI

Faiq ƏLƏKBƏRLI,
fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
AMEA Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu
Türk xalqlarının fəlsəfi fikir tarixi və müasir
fəlsəfəsi şöbəsinin müdiri
faikalekperov@mail.ru
<http://orcid.org/0000-0002-8865-568x>

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18887424>

Annotatsiya. Ozarbayjon turk shoir-falsafi, faylasuf Nizomiy Ganjaviy va O'zbekiston turk shoir-falsafi Alisher Navoiy dunyoqarashida turklik va insonlik bir-birini doim to'ldirib turib, uning falsafasida turklik ko'plab hollarda insonlikning sinonimi sifatida ifoda etilgan. Shu nuqtayi nazardan hisoblash mumkinki, uning asosan insoniy qadriyatlarga qarashlari turk madaniyatiga, falsafasiga asoslangan. N.Ganjaviy va A.Navoiyning "Beshligi"ni ham diqqat bilan o'rganganimizda ko'ramizki, ular bu asarlarida turk urf-odati, turk axloqini, bular bilan birga insonlik falsafasini tushuntirmoqchi bo'lganlar. Shuni ta'kidlash lozimki, N.Ganjaviy dunyoqarashining turklik va insonlik asosida obyektiv, ilmiy prinsiplarga tayangan sharhi va tafsiri birinchi marta Ozarbayjon Respublikasi asoschisi, ijtimoiy-siyosiy va davlat arbobi, faylasuf Muhammad Amin Rasulzoda tomonidan berilgan. Rasulzoda N. Ganjaviyning turk falsafiy tafakkuriga, turk madaniyatiga va insoniyat falsafasiga sodiqligini o'z vaqtida ko'rgan holda, bularning barchasini "Ozarbayjon shoiri Nizomiy" asarida aks ettirgan edi. Maqsud Shayxzoda esa "G'azal mulkingning sultoni" asarida birinchi marta Alisher Navoiyni Turk dunyosiga va jahon hamjamiyatiga asosli ravishda tanitishga erishgan edi.

Kalit so'zlar: Nizomiy G'anjaviy, Alisher Navoiy, turk falsafasi, turk ta'limoti, islom falsafasi, insoniyat ta'limoti, turk falsafiy fikr tarixi.

Аннотация. В мировоззрении азербайджанского поэта-мыслителя и философа Низами Гянджави и узбекского мыслителя Алишера Навои турецкость и гуманизм всегда дополняли друг друга, и в его философии турецкость часто выражалась как синоним гуманизма. С этой точки зрения можно считать, что его общее представление о человеческих ценностях основывалось на турецкой культуре и философии. При внимательном изучении «Бешли» Н. Гянджави и А. Навои мы видим, что в этих работах они пытались объяснить турецкие обычаи и традиции, турецкую мораль и одновременно философию гуманизма. Следует отметить, что объективную, научную интерпретацию мировоззрения Н. Гянджави на основе турецкости и гуманизма впервые дал основатель Азербайджанской Республики, общественно-политический и государственный деятель, мыслитель Мухаммад Амин Расулзаде. Расулзаде, видя приверженность Н. Гянджави турецкой философской мысли, турецкой культуре и философии гуманизма, отразил все это в своем произведении «Азербайджанский поэт Низами». Махсуд Шейхзаде в своем произведении «Султан царства газелей» первым успешно представил Алишера Навоини тюркскому миру и мировому сообществу.

Ключевые слова: Низами Гянджави, Алишер Навои, философия тюркских, учение тюркских, исламская философия, учение о человечестве, история тюркской философской мысли.

Annotation. In the worldview of the Azerbaijani Turkish poet-thinker, philosopher Nizami

ALISHER NAVOIY ADABIY VA ILMIY MEROSINI O'RGANISH MASALALARI

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

Ganjavi and the Uzbek Turkish thinker Alisher Navai, Turkishness and humanity always complemented each other, and in his philosophy, Turkishness was often expressed as a synonym for humanity. From this point of view, it can be considered that his general view of human values was based on Turkish culture and philosophy. When we carefully study the "Beshliy" of N. Ganjavi and A. Navai, we see that in these works they tried to explain Turkish customs and traditions, Turkish morality, and at the same time the philosophy of humanity. It should be noted that the objective, scientific interpretation of N. Ganjavi's worldview on the basis of Turkishness and humanity was first given by the founder of the Republic of Azerbaijan, socio-political and statesman, thinker Muhammad Amin Rasulzadeh. Rasulzadeh, seeing N. Ganjavi's commitment to Turkish philosophical thought, Turkish culture, and philosophy of humanity in time, reflected all this in his work "Azerbaijani Poet Nizami". Maqsud Sheikhzadeh, in his work "The Sultan of the Ghazal Realm", was the first to successfully introduce Alisher Navai to the Turkic world and the world community.

Key words: Nizami Ganjavi, Alisher Navoi, Turkish philosophy, Turkish teaching, Islamic philosophy, Teaching of Humanity, History of Turkish philosophical thought

Böyük türk mütəfəkkiri Əlişir Nəvai Şeyx Nizami Gəncəvini öz böyük ustadı, sənət müəllimi hesab etmiş, onun şəxsiyyət və sənətinə heyranlığını böyük bir zövq ilə vəsf etmişdir. Təsadüfi deyildir ki, XV əsrdə Dövlətşah Səmərqəndi özünün "Təzkirətüş-şüəra"sında Mir Əlişir Nəvainin sənətkarlığından bəhs edərkən buna xüsusi diqqət yetirərək yazmışdır: "Türkcədə Ariflər Şeyxi Nizamının "Xəmsə" sinə cavab verməkdə, Allahın rəhməti olsun ki, bu böyük Əmirdən əvvəl heç kəs belə fəzilətə nail olmamışdır".[1,82] Nəvai özünün "Xəmsə" yaradıcılığında Nizami Gəncəvinin şəxsiyyətini, dünyagörüşünü, yüksək sənətkarlıq keyfiyyətlərini, İslam fəlsəfəsinin və Türk təliminin təməl ideyaları uğrunda mübarizəsini böyük məhəbbətlə qələmə almışdır. Məsnəvilərində şair Nizamini söz-sənət bilicisi hesab etmiş və özünün Şeyx Nizami "Xəmsə"sindəki mövzuları Türk dilində yazdığı üçün fəxr etdiyini dəfələrlə qeyd etmişdir.

Əlişir Nəvai Nizami Gəncəvinin ilk poeması "Sirlər xəzinəsi"yə cavab olaraq yazdığı "Heyrətül-əbrar"əsərində öz ustadını ilk dəfə "Xəmsə" xəzinəsi yaradan böyük bir şəxsiyyət olaraq məhəbbətlə tərənnüm edir:

Ganja vatan, kə`ngli aning ganjxez,
Xotiri ganjur- u tili ganjrez.
Fikrati mizoni bo`lub xamsasanj,
"Xamsa" dema, balki degil panj-ganj.
Kaffayi mizon anga aflok o`lub,
Botmoni toshi kurai xok o`lub.
Tortsa yuz qarn xirad xozini,
Chekmagay oning ko`pidin ozini.
Xoni latoyifqa so`zi munqasim,
Durri maoniyg`a tili muntazim

ALISHER NAVOIY ADABIY VA ILMIY MEROSINI O'RGANISH MASALALARI

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

Nozim o`lub so`z durri serobig`a,
Charx “Nizomiy” yozib alqobig`a. “
Quddusa sirruh” – ne maonidur ul,
Ruhi qudus fayzi nishonidur ul. [2, 47]

Bu baxımdan Nizaməddin Əlişir Nəvainin türkçülük baxışları və ictimai-siyasi irsini öyrənmək Türk xalqlarının fəlsəfi fikir tarixi baxımından çox önəmlidir. Şərq ədəbiyyatı tarixində “Xəmsə” yazan dörd böyük şair-mütəfəkkirdən biri kimi (N.Gəncəvi, Ə.X.Dəhləvi, Ə.Nəvayi və Ə.Cami) Nəvainin öz əsərlərini Türk dilində yazsa da xüsusilə diqqətimizi çəkir. Böyük şair-mütəfəkkir 1483-1485-ci illərdə “Heyrət ül-əbrar”, “Fərhad və Şirin”, “Leyli və Məcnun”, “Səbayi-səyyar” və “Səddi-İskəndəri” poemalarından ibarət olan “Xəmsə”sini yazmışdır. Tədqiqatçılara görə bu poemalardan “Heyrət ül-əbrar” fəlsəfi-didaktik, “Fərhad və Şirin” aşiqanə-lirik, “Leyli və Məcnun” eşqi-təsəvvüfi, “Səbayi-səyyar” eşqi-sərgüzəşti, “Səddi-İskəndəri” isə qəhrəmanlıq səciyyəsi daşıyır.

Nizami Gəncəvi öz “Xəmsə”sini əxilik, Əmir Xosrov Dəhləvi çiştiiyə sufi ordeninin təsiri istiqamətində qələmə aldığı halda, Nəvai də qayət təbii olaraq öz “Xəmsə”sini islami əsaslara uyğun olaraq nəqşibəndilik sufi təriqətinin təsiri altında yazmışdır. Bu təriqətin hər üçü öz dövrü üçün mütərəqqi əhəmiyyət daşımışdır. Onu da qeyd etmək ki, Nəvayi bu təriqətə dostu Əbdürrəhman Caminin vasitəsilə daxil olmuşdur. Əlişir Nəvayi “Xəmsə” və digər əsərlərini əsasən farsca yazan üç sənətkardan (N.Gəncəvi, Ə.X.Dəhləvi, Ə.Cami) ilham aldığını, lakin Türk dilində yazdığını söyləyir. Almaz Ülvi Binnətova yazır: “Böyük özbək şairi, dilçi, ədəbiyyatşünas, xəttat, bəstəkar, dövlət xadimi Əmir Əlişir Nəvai öz yaradıcılıq qüdrəti ilə tarixi bir səddi cəsarətlə aşaraq türk ədəbi dil inqilabçısı kimi ədəbiyyat tarixində yeni cığır açdı: türk ədəbi dilini bəşər ədəbiyyatında uca taxta çıxardı. Bütün əsərlərində ustad deyib baş əydiyi dahi Nizamının “Xəmsə”sinin təsiri ilə ilk dəfə türkcə “Xəmsə”sini yazdı. Fars dilinin şeir dili kimi hökmran olduğu bir vaxtda türkcə yazdığı “Xəmsə”dəki lirik duyğuları, əxlaqi-fəlsəfi görüşləri, əsrarəngiz eşq lövhələri ilə türk dilinin əzəmətini, gözəlliyini vurğuladı”. [3, 30]

Nəvai Türkçülük düşüncələrini açıq şəkildə ifadə etdiyi “Mühakimətül-lügəteyn” əsərində ana dili – türk dilinə vurğunluğu, bu dilin fars dilinə qarşı üstünlüklərini göstərməyə çalışmışdır.[4, 13] “Sevgi mehləri”nin (“Nəsai-mul-məhəbbət”) xoş ətrinin bəyanından qələmim feyz-rövşən olubdur.... , “Quş dili”nə (“Lisanut-teyr”) işarət ilə həqiqətəsrarının məcaz surətindən, “Mirvari dənələri”nin (“Nəsrul-ləli”) tərcüməsindən “Daş-qaşın sapa düzülməsi” (“Nəzmul-cəvahir”) ilə onun mənə incilərindən ... yazan müəllif “təbinin daim türk dilinə meyilliyini” sevgi ilə etiraf edir.[5, 14]

ALISHER NAVOIY ADABIY VA ILMIY MEROSINI O'RGANISH MASALALARI

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

Onun “yetmiş iki növündən bəhs etməklə kifayətlənmək olar”, – deyərək yazaraq Adəmdən sonra ilk yaranışdakı yetmiş iki millətə – xalqa işarət edir. Və bu yetmiş iki dilin – xalqın içində onun mənsub olduğu türk dilinin incəlikləri, zənginliyi, çoxçalarlılığı, çoxmənalılığı, bir sözlə, türkcü-lük ideologiyası, türk ədəbi dil fəlsəfəsi məsələsini tərffüatı ilə diqqətə yetirməyi qarşısına məqsəd qoyur. Səbəb, yuxarıdada qeyd etdiyimiz kimi, islamın zühuru, formalaşması ərəb dilinə, daha sonralar fars dilinə meydan verilməsi ilə türkcənin, türk dilinin meydanı bütünlüklə sıxışdırılması idi. Zaman hər şeyi nizama qoyduğu kimi, böyük və zəngin keçmişi – tarixi olan bir xalqın ədəbiyyatını (tarixin amansız zülmü olaraq yandırılıb məhv edilsə də), fəlsəfəsini, düşüncəsini öz dilində yazmağa fürsət yaratdı.[6, 49-50]

Əlişir Nəvai “Mühakimətül-lügətəyn”də yazır ki, türk sərtdən, yəni farslardan daha fəhmli və aydın idraklı, xilqəti daha saf və pak məxluqdur. O, Türk qövmünün, Türk xalqının ilahidən gəlmə – bəxtinə yazılan əqli və elmi düşüncəsindən bəhs edəndən sonra fars sözünün dəgücündən, Əmir Xosrov Dəhləvi sözünün, Əbdürrəhman Caminin ruh oxşayan lətafətli sözləri və ruhu yaşadan zərif kəlamlarından da söz açır. Əsərin sonunda Nəvai fars və türk dillərinin nəzminin nədən geridə qalması haqqında yazır. Yazımızın bir-iki yerində də məqamı gəldikcə bu mövzuya tarixə ekskurs edərək münasibətimizi bildirmişdik. Amma əsərin bu yerində Nəvai bu sualın cavabına da toxunub, onun da fikrini olduğu kimi qeydetmək istədik: “Bütün bunlara səbəb olan söz budur ki, nə qədər ki, mülk ərəb xəlifələri və sultanlarında idi, fəlakət o vaxtlarda nəzm yazanları ərəb dili ilə cilvələndirdi. Bəzi vilayət və ölkələrdə sərtdən sultanları müstəqil idilər, ona görə o dildəki nəzm inkişafından qalmaqda. Amma elə ki, Hülaki xan, Teymur Kuraqanın zamanı başladı və türk xalqı da, sözü də, nəzmi də, mədəniyyəti də çox tez parladı”. [7, 52]

Salman Mümtaz ümumtürk ədəbiyyatında dörd böyüksimə olduğunu qeyd edərək yazır: “Bunlar qazanan adı-sanı başqa şairlər qazanmamışdılar. Təbiri-caiz isə bunları nüfuz və qüdrətlərindən dolayı iqlimgir cahangir deyil, ürəklər, könüllər fatehləri adlandırmalıyıq”. [8, 48]

Əli Nazimə görə indi türkcə yazmaq qədər sadə və təbii bir hadisənin biryənilik sayılmayacağını zənn edənlər bulunur: “Fəqət XV əsrin islam-türk dünyasını tədqiq edənlər və türk şairlərinin türkcə yazmadıqlarını görürlər ki, hər yerdə fars hərfi var. Nəvai böylə farslıq arasında üsyan etmiş. Türk xalqçılığı məfkurəsi ilə türkcə yazmış olduğundan ədəbiyyatımızda ilk dəfə dilinqilabı yapmış deməkdir. O, “Mühakimətül-lügətəyn”i ilə türkcənin də farsca qədər gözəl və zəngin olduğunu isbat etmişdir”. [9, 136]

İsmayıl Hikmət: “Nəvainin dili və sənətinə keçərək ol-duqca üsullu bir tədqiq yolu ilə Nəvaini “çıgatay türkcəsinə layəmət bir abideyi-tarix yapan türk şairinin

ALISHER NAVOIY ADABIY VA ILMIY MEROSINI O'RGANISH MASALALARI

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

səyifeyi-sənətənəqş edən Şərq mədəniyyətini Qərbe tanıdan” deyə onun ədə-bi türk dilinə böyük xidməti olduğunu qeyd edir. “Nəvainin Hüseyn Bayqara təşviqlə yazdığı “Mühakimatul-lüğətəyn” adlı əsəri fars dilinə qarşı türkcənin açıqdan-açığa ilk elanı-hərbi sayıla bilər. Bununla Nəvai bütün türk yazıçılarını səfər-bərliyə çağırırdı”. [10, 81]

Elman Quliyevə görə Ə.Nəvai “Mühakimatül-lüğətəyn” adlı əsərində bir alim kimi Türk dilinin Fars dilindən bütün sahələrdə üstünlüyünü ifadə etməklə “türk təəssüslüyünü” ortaya qoymuşdur. Onun fikrincə, bu anlamda “Mühakimatül-lüğətəyn” əsərini türk mənəviyyatının, türk təfəkkürünün təsdiqi yolunda ən böyük, etibarlı mənbə hesab etmək olar. [11, 424-425] Ə.Nəvai yazır ki, “Türk ulusunun fəsihlərinə ulu həqiqəti sübut elədim ki, öz söz və ibarələrinin həqiqətindən, öz dil və lüğətləri keyfiyyətindən vəqif olsunlar. Farsdillilərin ibarə və söz meydanında tənə etdikləri danlaqdan qurtarsınlar”. [12, 58]

Nəvai Şərqin ən məşhur lirik şairlərinin əsərləri səviyyəsində duran qəzəlləri ilə bütün sələflərindən fərqlənmişdir. Onun “Xəzanül-məani” adlandırdığı, özbək türkcəsində yaratdığı dörd divan bütün Türk xalqlarının ədəbiyyatına qüvvətli təsir göstərmişdir. Şair-mütəfəkkir öz sənətkarlıq qüdrəti ilə Türk xalqlarının birliyini belə ifadə etmişdir:

*İstərsə ola bir, istərsə min bir,
Bütün Türk elləri ancaq mənimdir.
Xətadən başlayıb Xorasanadək,
Ellər fərmanım ilə ömür sürəcəm.
Şiraz da, Təbriz də mənim yerimdir,
Orda şöhrətlənən söz səngərimdir...
Hansı bir diyara fərman apardım,
Onu almaq üçün “divan” apardım.* [13, 4]

Natan Mallayev yazır ki, Ə.Nəvainin bu əsərində əsas qəhrəman özü olub, fəlsəfi və himanist ideyalarla çıxış edir. Belə ki, Nəvainin lirik qəhrəmanı 15-ci əsrin ulu mütəfəkkir şairi, humanisti, fəlsəfi və mürəbbisi sifətində özünün ilqar fikir-görüşləri, arzu-idealları, şadlığı, təbəssümü, sükunəti, həyəcanı, alim-iztirabı, qəhr-qəzəbi, həm də qayəvi ziddiyyətləri ilə özünü bürzə vermişdir. [14, 33-34]

Əlişir Nəvainin “Xəmsə”sinin beşinci – axıncı və ən iri həcmli poeması “Səddi-İskəndər”də də Türklük hissi özünü bürzə verməkdədir. Tədqiqatçılara görə, əsərdə İskəndər obrazı bir türk hökmdarı kimi təsəvvür edilmiş və onun şəxsində Sultan Hüseyn Bayqara ilə oğlu Bədiəz-Zaman təsvir edilmişdir. Əlişir Nəvai öz əsərində, sələflərindən (Nizami Gəncəvi, Əmir Xosrov Dəhləvi və Əbdürrəhman Cami) fərqli olaraq, İskəndər haqqında bölmələrin ardıcılığını “Quran-Kərim”dəki İskəndər

ALISHER NAVOIY ADABIY VA ILMIY MEROSINI O'RGANISH MASALALARI

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

Zülqərneynlə bağlı olan ayələrə və tarixi şəxs İskəndərin (Aleksandr) fəaliyyətinə uyğun şəkildə diqqətə almışdı. Poemanın “Səddi-İskəndər” adlanması, eyni zamanda, “Qurani-Kərim” kitabının əsas mənbə olmasına işarədir. Əlişir Nəvainin şərhində İskəndər və dünyanı küfrdən, cəhəldən təmizləmək, bütün dünyada ədalətin yer almasını, bəşəri nizamqaydalarını böyük dünyanın nizamı ilə uyğunlaşdırmaq məq-sədilə xalqların üzərinə yürüş etdi. Bu isə sufiyana şərhdir və şəirin sufi-mistik görüşlərinin üstünlüklərini dastanın giriş hissəsində, İskəndərə aid hadisələrin hekayə olunan fəsillərində və başqa bölmələrdə görmək mümkündür. Məsələn, İskəndərvəfatından sonra dəfn edilərkən bir qolunun tabutdan çıxarıl-masını xahiş edir. Bununla da, insanları bu fani dünyanın mad-diyatına aludə olmamağa çağırır və İskəndərin dünyanı fəthədən bir döyüşçü olmasına baxmayaraq, heç bir şey götürmədən axirət dünyasına əliboş getdiyinə işarə edir.[15, 33-34]

N.Gəncəvinin və Ə.Nəvainin irsi bir daha təsdiq edir ki, orta əsr Azərbaycan Türk ziyalılarının əksəriyyəti (Xaqani, Qul Əli, F.Nəimi, İ.Nəsimi, M.Füzuli və b.) islamaqədərki dini-fəlsəfi təlimlərdən üstünlüyü tanrıçılığa, eləcə də türk adət-ənənələrinə, türk mədəniyyətinə vermiş, etnik mənsubiyyətlərinin Türk olduğunu göstərmiş və zərdüştilikdən, fars atəşpərəstliyindən çox uzaq olmuşlar. Bu baxımdan hazırda bəzi elmi ədəbiyyatlarda Azərbaycanda orta əsrlərdə qədim dini-fəlsəfi təlimlərin – zərdüştiliyin, atəşpərəstliyin davamı kimi yalnız məzdəkilik, xürrəmilik və b. olması haqqında qeyd olunan mülahizələr fikrimizcə, doğru deyildir. Hər halda bu iddia da bulunan tədqiqatçılar, müəlliflər nədən onu da qeyd etməzlər ki, Azərbaycan Türk xalqının qədim dinlərinin – şamanizm, tanrıçılıq, “maqların təlimi” və b. davamı kimi orta əsrdə islam qəbul olunmuş, eləcə də islam əsasında yaranmış sufilik, hürufilik və başqa təriqətləri Azərbaycan Türk ziyalıları öz qədim dinləri ilə uzlaşdırmağa çalışmışlar.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Allahverdiyeva Zəhra. Əlişir Nəvai yaradıcılığında Nizami Gəncəvi şəxsiyyətinə baxış. “Müqayisəli ədəbiyyatşünaslıq” jurnalı, 2020, №1
2. Navoiy Alisher. Hayrat ul-abror. Toshkent: Gafur Gulam nomidaği nashriyot-matbaa ijodiy uyi. 2020
3. Ülvi, Binnətova Almaz. Dünya ədəbiyyatının Əlişir Nəvaisi // “Davlat tili: tadqiqi, ta’limi va amaliyotda qo’llanilishi” mavzusidagi Xalqaro an’anaviy ilmiy-amaliy konferensiyasi materialları – Samarqand: SamISI, 2022, s.7-24
- 4, 6, 15. Ülvi, Binnətova Almaz. Əlişir Nəvainin əsri və nəsri (elmi-filoloji və dini-təsəvvüfi əsərləri). Bakı, “Elm və təhsil”, 2020
- 5, 7, 12. Nəvai Əlişir. Mühakimət ül-lügətəyn. (Azərbaycan türkcəsinə uyğunlaşdırın, önsöz və qeydlər Kamil Vəli Nərimanoglu). Bakı, “Yurd”, 1999
- 8, 9, 10. Əlişir Nəvai Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığında. Məqalələr / Elmi red.: prof. Vaqif Arzumanlı; Elmi məsləhətçi: fil.e.d.Cənnət Nağıyeva; Toplayan, tərtib edən və nəşrə hazırlayan: fil.e.d.Almaz Ülvi (Binnətova); Bakı: “Qartal” nəşriyyatı, 2009

ALISHER NAVOIY ADABIY VA ILMIY MEROSINI O'RGANISH MASALALARI

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

11. Quliyev Elman. Türk xalqları ədəbiyyatı. (Dərslik, təkmilləşdirilmiş və əlavələr edilmiş yeni nəşr). Bakı, "Elm və təhsil", 2005
13. Nəvai Əlişir. Seçilmiş əsərləri. Bakı, "Öndər nəşriyyat", 2004
14. Mallayev Natan. Özbək ədəbiyyatı tarixi. Daşkənd, "Ukituvçi" nəşriyyatı, 1965